

LISA J.SMITHNING “THE AWAKENING” ASARIDA UCHRAGAN
LEKSIK-SEMANTIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI

Uralova Dildora Sohibovna

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimada keng qo'llaniladigan leksik-semantik transformatsiyalar haqida ma'lumotlar va ularning turlariga oid misollar berildi.

Kalit so'zlar: *transformatsiya, leksik, semantik, antonimik tarjima, keng ma'noli so'zlar, umumlashtirish, kompensatsiya, denotativ, neytral so'zlar*

Tarjima nazariyasi va amaliyotida olimlarning transformatsiya tushunchasi haqidagi qarashlarini ko'rib chiqamiz: L.S.Barxudarov transformatsiyaga ta'rif berar ekanuni biri ikkinchisining asosida kelib chiqqan til yoki nutq birliklarining o'zaro munosabati deb ataydi.² Tarjimadagi transformatsiyaga esa tarjimada ekvivalentlik va adekvatlikni ta'minlash uchun ishlatiladigan tillararo turli xil almashinishlarga aytiladi deb ta'kidlagan va ularni quyidagi turlarini keltirib o'tgan: 1) o'rin almashtirish (gap tarkibidagi so'z va so'z birikmalarning yoki ergash gap componentlarining o'rin almashishi); 2) almashtirish (so'z shakllari, gap bo'laklarini almashtirish, qo'shma gaplardagi sintaktik almashinishlar, gaplarning qo'shilib ketishi, konkretlashtirish, umumlashtirish, sababni natijasi bilan, aksincha, almashtirish, antonim tarjima, kompensatsiya); 3) qo'shish; 4) tushirib qoldirish. [2,45 b.]

Yana bir olim V.N.Komissarov transformatsiyalarni quyidagi turlarga bo'lgan: 1) leksik transformatsiyalar (transkripsiya, transliteratsiya, kalka usuli, leksik-semantik almashtirishlar: konkretlashtirish, umumlashtirish va modulatsiya); 2) grammatik transformatsiyalar (so'zma-so'z tarjima, gaplarning qo'shilib ketishi, grammatik almashtirishlar: so'z shakllari, so'z turkumlari, gap bo'laklari); 3) kompleks (leksik-grammatik transformatsiyalar: antonim tarjima,

eksplikatsiya (tasviriy tarjima), kompensatsiya). Yuqorida olimlarning transformatsiyaga oid turli fikrlari bilan tanishib chiqdik. Shunday qilib, tarjimada turli so'zma-so'z, g'aliz birikmalarni qo'llashdan qochish, uning o'rniga adabiy, hamma tushunadigan, yorqin so'zlarni tarjima qilish uchun leksik transformatsiyalardan foydalaniladi. Leksik transformatsiyalar tarjima nazariyasida so'zlarni kontekstda almashtirish deb ham yuritiladi. Bunday transformatsiyalarning quyidagi turlari mavjud: 1. Konkretlashtirish. 2. Umumlashtirish. 3. Sababning natija bilan, natijaning sabab bilan almashtirilishi. 4. Antonimik tarjima. 5. Qo'shish. 6. Tushirib qoldirish. Konkretlashtirish. Birinchi turdagi transformatsiyalar keng ma'noli yoki ma'nosini aniqlash qiyin bo'lgan so'zlarni tarjima qilishda qo'llaniladi. Transformatsiyaning bu turi asliyat so'ziga aniqlik kiritish yoki uni konkretlashtirganda qo'llaniladi. Bu aksariyat hollarda ingliz tilidagi fe'llarni o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ishlatiladi. Ingliz tilidagi fe'llar, odatda, umumiy va noaniq ma'noda qo'llaniladi. Bu, ayniqsa, tarjimada yaqqol namoyon bo'ladi. O'zbek tilidagi fe'llar aniq va konkret ish-harakatni ifodalaydi. Masalan, ingliz tilidagi "to take" ko'p ma'noli fe'lini tahlil qilib chiqaylik. Bu fe'lni tarjima qilish uchun kontekst, albatta, zarur bo'ladi, chunki uning ma'nolari bir-biriga bog'liq bo'lmagan jihatlari ham mavjud. Uni o'zbek tiliga "olmoq", "olib bormoq", "olib ketmoq", "olib qo'yimoq", "tortib olmoq", "tortmoq", "kerak bo'lmoq", "zarur bo'lmoq", "yutmoq", "yutib yubormoq", "o'lchamoq", "bichim olmoq", "yozmoq", "qayd qilib bormoq", "suratga olmoq" deb tarjima qilish mumkin. Yuqorida qayd etib o'tilgan ma'nolarning ba'zilari ushbu fe'lning predlog bilan qo'llangan holatidagi tarjimasidir, ya'ni bu fe'l predlog bilan qo'llanilganda ma'no o'zgarib ketish xususiyatiga ega. Bunday fe'llar sirasiga "to be", "to have", "to make", "to become" va boshqa fe'llarni kiritish mumkin. Gap faqat ko'p ma'noli fe'lning umumiy emas, balki aniq ma'nosini tarjimada berish haqida borishi mumkin. Yuqorida keltirilgan "to be" fe'lini olsak, uning quyidagi xususiyatlarini aniqlash mumkin. Ingliz tilida fe'llar gapda bajaradigan vazifasiga ko'ra asosiy va

yordamchi fe'llarga bo'linadi. Asosiy fe'l "nima qilmoq?" so'rog'iga javob bera oladi.¹ Ingliz tilida ma'no anglatuvchi har qanday fe'l asosiy fe'l hisoblanadi. "To be" fe'li asosiy fe'l vazifasida kelganda, u gapda so'zlarni bir-biriga bog'lab turuvchi bog'lovchi fe'l hisoblanadi. Ingliz tilida bog'lovchi fe'lni gapda to'g'ri, ma'lum bir tartibda qo'llash muhim ahamiyatga ega. Agar ushbu qoidaga amal qilinmasa, gap grammatik jihatdan noto'g'ri, xato tuzilgan hisoblanadi. Shunday qilib, bu fe'lning asosiy ma'nosi o'zbek tilidagi "bo'lmoq" fe'lga to'g'ri keladi. Biroq bu fe'lning ma'nosi shunchalik kengki, o'zidan keyin kelgan so'zga qarab ma'nolari turlicha tovlanadi. Fe'l ma'nosining kengligi uning qaysi so'z bilan kelishiga bevosita bog'liqdir. Quyida "to be" asosiy fe'lning qanday gaplarni tuzishda qo'llanilishi va tarjimada qay tarzda tovlanishini ko'rib chiqamiz: 1. Shaxsni kimligini aytganda: I am Yulduz Masharipova. Men Yulduz Masharipovaman. 2. Kasbni aytganda: His wife is a doctor. Uning rafiqasi shifokor(dir). 3. Yoshni aytganda: She is 20. U 20 yoshda. 4. Qayerdan kelganligi haqida gapirganda: I am from Uzbekistan. "Men O'zbekistonlikman" yoki "Men O'zbekistondan kelganman/tashrif buyurganman". 5. Fakt, ya'ni barchaga ma'lum va inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatlar haqida gapirilganda: London is the capital of Britain. London Britaniyaning poytaxti hisoblanadi. 6. Quyidagi so'roq gaplarda: Where are you from? – Siz qayerliksiz?, How old are you? – Yoshingiz nechada? What is the capital of Uzbekistan? – O'zbekistonning poytaxti

qayer(-dir/hisoblanadi)? Who is the Queen of the United Kingdom? – Birlashgan Qirollikning qirolichasi kim (hisoblanadi)? Shunday qilib, yordamchi fe'l sifatida "to be" fe'li ingliz tilida eng ko'p qo'llaniladigan va keng ma'noli bo'lgani uchun turli transformatsiyalarga uchraydigan fe'l hisoblanadi.² "He is in Hollywood" hamda "He is in Cambridge" gaplarining tarjimasini qiyoslasak, yuqorida aytilgan fikrlar o'z tasdig'ini topganining guvohi bo'lamiz. Shunday qilib, birinchi gap "U Holivudda ishlaydi" va ikkinchi gap "U Kembrijda o'qiydi" deb tarjima qilinadi. Aksariyat hollarda bu yordamchi fe'l o'zbek tilida tire (-) yoki – "dir" qo,,shimchasiga to'g'ri keladi. Bu fe'l bilan ot, sifat, son, ravish va boshqa

soʻz turkumi qoʻllanishi mumkin va har gal feʼl maʼnosi shunga qarab oʻzgarib boraveradi. Tarjimada feʼllarning bu xususiyatlarini hisobga olish tarjimaning muvaffaqiyatli chiqishga zamin yaratadi. Ingliz tilidagi “you” soʻzi alohida eʼtiborga loyiq. U oʻzbek tiliga bir-biridan qoʻllanish uslub hamda maʼno jihatidan farq qiluvchi “sen” yoki “siz” olmoshi bilan tarjima qilinishi lozim. Bu soʻzni tarjima qilishda soʻzning kimga nisbatan ishlatilayotganini, uning yoshi, jinsi, jamiyatdagi tutgan oʻrni, soʻzlovchi bilan boʻlgan munosabati va soʻzning qoʻllangan doirasi hisobga olinishi lozim. Umumlashtirish. Transformatsiyaning ikkinchi turi umumlashtirish nomi bilan ataladi. Tarjimada aksariyat hollarda aslyatda berilgan maʼnoda tarjima tili normalarida ortiqcha hisoblangani bois baʼzi aniqliklar umumlashtiriladi. Ingliz tilida odamning boʻyi, ogʻirligi aniq raqamlarda berilishi qabul qilingan. Oʻzbek tilida boʻy balandligi novcha, baland, daroz soʻzlari, vazn esa ogʻir, yengil kabi aniqlovchilar bilan beriladi. Oʻzbek tilida boʻy va vaznga nisbatan ishlatilgan turli raqamlar ortiqcha hisoblanadi. Umumlashtirish soʻzning farq qiluvchi maʼnolarni tarjima qilishda ham keng qoʻllaniladi. Tarjima amaliyoti, aksariyat hollarda umumlashtirish tarjimaning pragmatik xususiyatlariga ham bevosita bogʻliqligini koʻrsatadi. Masalan, aslyat matnidagi atoqli otlar oʻsha tilda soʻzlovchilar uchun informativ ahamiyatga ega boʻlishi mumkin, lekin tarjima tilida bular hech qanday informativ ahamiyatga ega boʻlmaydi. Bular sirasiga firma nomlari, doʻkonlar nomi, mahsulotlar nomi kiradi. Oʻzbek kitobxoniga bu nomlar, birinchidan, nomaʼlum, ikkinchidan yuqorida aytib oʻtganimizdek, hech qanday informativ qiymatga ega emas. Shuning uchun bu nomlarni tushirib qoldirib, ularning oʻrniga firma qanday mahsulot ishlab chiqarishi, doʻkon nomi egasining nomiga nima munosabat bilan bogʻliqligi haqida maʼlumot berib, tarjimada soʻzlarni umumlashtirib berish lozim boʻladi.³ Xalqaro hamjamiyatga maʼlum boʻlgan nomlarni transkripsiya va transliteratsiya yoʻli bilan berishning oʻzi kifoya. Masalan, “Coca Cola”, “Pepsi”, “Tayota” shular jumlasidandir. Sababning natija va natijaning sabab bilan almashtirilishi. Uchinchi turdagi transformatsiya ikki hodisa oʻrtasidagi mantiqiy aloqaga asoslanadi. Ulardan bittasi aslyat matnini

atasa, ikkinchisi uning tarjima varianti deb hisoblanadi. Bu transformatsiya matnda tasvirlangan vaziyatning semantik hamda mantiqiy tahlilini talab etadi. Matndagi vaziyat, o'z navbatida, semantik jihatdan rivojlantiriladi. Agar vaziyat semantik jihatdan to'g'ri rivojlantirilsa, ya'ni asliyat matni va tarjima matnidagi fikrlar birbirlarini semantik jihatdan sabab va natija sifatida bog'lasa, transformatsiya tarjima tili normalariga rioya qilgan holda, matndagi mazmuni berishga xizmat qiladi. Tarjimada sabab natija bilan almashtiriladi. Bunda eng asosiysi, tarjimada til normasiga putur yetmasligi hisoblanadi. Amaliyotda natija sabab bilan almashtiriladigan hollar ham uchrab turadi: "I not only shared a cabin with him and ate three meals a day at the same table ..." gapining o'zbek tiliga tarjimasida xuddi shu narsa kuzatiladi. Bu gapni o'zbek tiliga "men u bilan bir kunda bitta stol atrofida uch marta uchrashar edim" deb tarjima qilish yuqoridagi fikrimizga yorqin misol bo'la oladi. Inglizcha gapni so'zma-so'z tarjima qilish o'quvchiga hech qanday ma'lumot bermasligi aniq. Bu gapning so'zma-so'z tarjimasida "Men u bilan nafaqat bir kupedamiz, balki u bilan bir stol atrofida uch mahal uchrashar edik ham". Ko'rinib turibdiki, "men u bilan nafaqat bir kupedamiz" gapi bu yerda ortiqcha. Quyida leksik transformatsiyaning ushbu turiga doir bir qancha misollarni keltirib o'tamiz: "He answered the telephone" – U go'shakni ko'tardi, "Who shall I say is calling?" – Uni kim so'rayapti? "Stop I have a gun!" – To'xta, bo'lmasa, o'q uzaman!, "For saying so, there is gold" – Xushxabaring uchun buni ol, "I don't blame him" – Men uni tushunaman. Antonimik tarjima. Transformatsiyaning to'rtinchi turi antonimik tarjima hisoblanadi. Bu degani ba'zi hollarda asliyatda qo'llanilgan so'z tarjimada antonim bilan almashtirilishini anglatadi, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, agar gapda inkor so'zi bo'lsa, u tarjimada tushirib qoldiriladi. Ba'zi hollarda yoki kontekst talabi bilan transformatsiya emotsional hamda stilistik bo'yoqdor matnlarni tarjima qilishda qo'l keladi. "Why don't you know he is deaf?" – "U soqov-ku!". Bu gapni "Uning soqovligidan xabaring yo'qmi?" tarjima qilsa ham bo'ladi, ammo gapning avvalgisiga nisbatan emotsionallik darajasi ancha past.[3,b.182]

Ushbu “The Awakening” asarida uchragan leksik-semantik transformatsiyalar haqida gapiradigan bo’lsak, bu hodisaning keng ma’noli so’zlardan foydalanish turi boshqalariga nisbatan ko’proq ishtirok etgan. Misol uchun “sound” so’ziga e’tibor qaratadigan bo’lsak, “ovoz” ma’nosida qo’llanadi, ammo bu asarda “tuyulmoq” ma’nosida kelgan. Messed up so’zi esa asliyatda “rasvosini chiqarmoq” degani bu asarda esa “adashmoq” ma’nosida kelganini ko’rishimiz mumkin. Feel so’ziga kelsak, asliyatdagi ma’nosi “his qilmoq” bu asardagi ma’nosi esa “o’ylamoq”, bunga yana bir misol let ‘ruxsat bermoq’ so’zini oladigan bo’lsak, biz olib bermoq ma’nosida foydalandik, chunki shu holatda tarjima qilmasak gapimizni ma’nosi xato bo’lishi mumkin. Yana leksik transformatsiyalarning bir turiga misol berilgan. I am home ya’ni o’z holicha tarjima qiladigan bo’lsak “Men uyman” deb tarjima qilinadi ammo biz buni “Men uydaman” shaklida tarjima qildik. buni kontekstga qarab tarjima qildik ma’nosi o’zgarib ketmasligi uchun. Umumlashtirish turiga oid ham bir necha misollar bor: I am in 5th grade. Ya’ni “Men beshinchi sinfda o’qiyman” deb emas, “yoshligimda” deb tarjima qilsak maqsadga muvofiq bo’ladi. Xulosa o’rnida keltirish mumkinki, tarjimaning leksik muammolarini yuqorida ko’rib chiqilgan transformatsiya turlari yordamida hal etish mumkin. Qaysi transformatsiya usuli qayerda qo’l kelishini belgilash tarjimonning mahorati va tajribasiga bog’liq. Tarjimon ikki tilni mukammal bilishi bilan bir qatorda uning barcha sohalaridan xabardor bo’lishi juda muhim. So’z tanlashda uslub va janrning xususiyatlarini, imkoniyatlarini hisobga olish yaxshi natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. G’ofurov, O. Mo’minov, N. Qambarov. Tarjima nazariyasi. Oliy o’quv yurtlari uchun o’quv qo’llanma, Toshkent, “Tafakkur bo’stoni”, 2012, 108-bet.

2 Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., Международные отношения, 1975, 45 – 210 с.

3 Комиссаров В.Н. Слово о переводе. М., Международные отношения. 1973, 182 с. v

4. Masharipova. Y, Masharipova. N. Ingliz tilida zamonlar tasnifi. O'quv-uslubiy qo'llanma? UrDU nashirlik bo'limi, Urganch, 2017, 7-bet.

5.G'ofurov.I, Mo'minov.O, Qambarov.N. Tarjima nazariyasi. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma, Toshkent, "Tafakkur bo'stoni", 2012, 110-bet.

